

RAHBARLARDA NUTQIY KOMPITENTLIKNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Qo‘qonboeva Sadoqat Usmanovna

Qo‘qon universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11921794>

Annotatsiya. Samarali muloqot har qanday tashkilotda muvaffaqiyatli yetakchilikning asosidir. Rahbarlar uchun fikrlarni aniq ifodalash, boshqalarni ishontirish va nutq orqali harakatga ilhom berish qobiliyati tashkilot maqsadlariga erishish uchun juda muhimdir. Ushbu maqola rahbarlarda nutqiy kompetentlikning rivojlanish bosqichlarini o‘rganadi, nutqiy ko‘nikmalarining vaqt o‘tishi bilan qanday rivojlanishi va bu jarayonga ta’sir qiluvchi omillarni o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: poydevor qurish, strategik aloqa, yetakchilik bilan muloqot, nutqiy kompetentligini rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar.

Аннотация. Эффективная коммуникация является основой успешного лидерства в любой организации. Для лидеров способность формулировать идеи, убеждать других и вдохновлять действия посредством речи имеет решающее значение для достижения организационных целей. В этой статье рассмотрены этапы развития речевой компетентности у лидеров, как с течением времени развиваются речевые навыки и факторы, влияющие на этот процесс.

Ключевые слова: построение фундамента, стратегическая коммуникация, коммуникация с руководством, факторы, влияющие на развитие речевой компетентности.

Abstract. Effective communication is the foundation of successful leadership in any organization. For leaders, the ability to articulate ideas, persuade others, and inspire action through speech is critical to achieving organizational goals. This article explores the developmental stages of speaking competence in leaders, how speaking skills develop over time, and the factors that influence this process.

Key words: foundation building, strategic communication, communication with leadership, factors affecting the development of speech competence.

Har qanday muloqotning asosini, albatta, til tashkil etadi. Til madaniyati – umummilliy madaniyatning bosh ko‘rsatkichi bo‘lib, ayniqsa, el nazarida bo‘lgan kasb egalari, jumladan, pedagog-rahbarlar uchun muhimdir. Qolaversa, bugungi kunda til eng muhim siyosiy masalalardan biridir, zero, mustaqil O‘zbekiston kelajagi, avvalambor, xalq ma’naviyatiga bog‘liq. Ma’naviyatning jabhalaridan birini esa, tilga bo‘lgan munosabat tashkil etadi. Inson ma’naviyatining yuksalishi o‘z ona tiliga bo‘lgan hurmatdan boshlanadi. Biroq, qayd etish lozimki, hanuzgacha tilga, so‘zlashuv madaniyatiga e’tiborsiz bo‘lgan pedagoglar ham, rahbarlar ham talaygina [1].

Ma’naviyatimizning bosh mezoni – bu davlat tilidir. Davlatning qay darajada mustaqilligi davlat tili bilan belgilanadi. Zero, tilda tilning ijodkori bo‘lgan xalqning o‘zligi, tarixi va madaniyati aks etadi. Ayni zamonda til ijtimoiy taraqqiyotda ham ulug‘vor ahamiyatga ega. Mustaqillik arafasida 1989-yil 21-oktyabrda “Davlat tili haqida”gi Qonunning qabul qilinishi, o‘zbek tilining davlat tili deb e’lon qilinishi Vatanimiz tarixida o‘chmas sahifalardan biri bo‘lib qoldi. Unda xalqimizning “Tilga e’tibor – elga e’tibor” degan ulug‘ hikmati amalda namoyon

bo‘lgan. Bu qonunning ahamiyati shundan iboratki, kamsitilgan, buzila boshlagan o‘zbek tili iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotda muhim vosita, adabiyot va san’atning taraqqiyotini belgilovchi omilga aylantirilgan edi. Tilni hurmat qilmaslik, unga bee’tibor bo‘lish salbiy oqibatlariga olib kelishi tabiiy. Tarixga xolis ko‘z bilan qaraydigan bo‘lsak, o‘zbek adabiy tili imlo qoidalarini yaratish bir qancha tarixiy davrlarni boshidan kechirdi. 1923-yili arab grafikasi asosidagi alifbo va imloga isloh qilindi. 1929-yilda arab grafikasidan lotin grafikasi asosidagi yangi alifbo va orfografiyaga o‘tildi. 1934-yilda bu imloga ham o‘zgartirishlar kiritildi. 1940-yilda rus grafikasi asosidagi yangi alifboga ko‘chirilishi bilan imlo qoidalarini qayta tuzildi. 1956-yilda bu qoidalar qayta ko‘rib chiqildi va o‘zgartirishlar kiritildi. O‘sha yildan boshlab qo‘llanib kelingan imlo qoidalarini birmuncha salbiy oqibatlarni keltirib chiqardi. Tilimizda rus tili atamalarining ko‘p qo‘llanilishi va o‘zbek tilida so‘zlashganda ruscha so‘zlarni aralashtirib gapirish keng tus olib ketdi. Bunday hol oxir-oqibatda o‘zbek tilining yuksalishida to‘sqinlik qildi. O‘zbek tiliga e’tibor susaydi, unga mensilmay qarala boshlandi. Mustaqillik tufayli o‘zbek xalqi etnosi, uning davlatchilik tarixiga, buyuk ajdodlarimiz merosiga va qadimiy shaharlarimiz o‘tmishiga e’tibor keskin ortganligi sababli tarixni adolatli yoritish, adabiyot va san’atda haqqoniy jonlantirish dolzarb masalaga aylandi. Boy tariximiz va milliy qadriyatlarimizga munosabat o‘zgardi, haqqoniy tarixiy asarlar yaratishga imkoniyat tug‘ildi. Bu imkoniyatlar tufayli qisqa vaqt ichida ulkan ishlar amalga oshirildi. Chunki, aslini olganda, har qanday istiqloq til ozodligidan boshlanadi [3].

Tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilish, o‘zbek tilining ifoda vositalarini xalqqa yetkazish borasidagi kuzatuvlar shuni ko‘rsatmoqdagi, haligacha rahbar va pedagoglarning nutqida kamchiliklar ko‘p. Albatta, nutq keng tushuncha. Jumladan, nutq gapirish, so‘zlash qobiliyati, fikrni so‘z vositasi bilan ifodalash jarayonidir. Nutq inson tomonidan ijtimoiy-tarixiy tajribani o‘zlashtirish, tafakkur qilish, avlodlarga uzatish yoki aloqa o‘rnatish, o‘z shaxsiy harakatlarini rejalashtirish va amalga oshirish maqsadida tildan foydalanish jarayoni. Nutq axborot, xabar, ma’lumot va yangi bilim, aqliy topshiriqlarni yechish faoliyatidan iborat; jamiyat tomonidan ishlangan o‘zaro fikr almashuv vositasining individual shakli ko‘rinishidir. U ma’lum til normalari (fonetik, leksik, grammatik) asosiga qurilgan bo‘ladi. Nutq inson tafakkurining zarur moddiy shaklidir; u qabul qilish, xotira, iroda va boshqa psixologik jarayonlarni paydo bo‘lishi va kechishida muhim rol o‘ynaydi [2].

Rahbarlarda nutqiy kompetentlikning rivojlanish bosqichlari

1-bosqich: Poydevor qurish:

Rahbarlarda nutq malakasini rivojlantirishning birinchi bosqichi nutqiy ko‘nikmalarida mustahkam poydevor yaratishni o‘z ichiga oladi. Bu asosiy grammatika, lug‘at va talaffuzni o‘zlashtirish, shuningdek, ohang, tana tili va madaniy kontekst kabi muloqotning nuanslarini tushunishni o‘z ichiga oladi. Ushbu bosqichda rahbarlar amaliyot, fikr-mulohazalar va o‘quv dasturlari orqali og‘zaki va og‘zaki bo‘lmagan muloqot qobiliyatlarini yaxshilashga e’tibor qaratishlari mumkin.

2-bosqich: Strategik aloqa:

Rahbarlar o‘z martabalarida o‘sislari bilan ular strategik aloqa bosqichiga o‘tadilar. Bu o‘z nutqini turli auditoriya, kontekst va maqsadlarga moslashtirish qobiliyatini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Ushbu bosqichda samarali rahbarlar ishonchli taqdimotlar o‘tkazish, uchrashuvlar o‘tkazish va manfaatdor tomonlar bilan muzokaralar olib borishda malakali. Ular natijalarga ta’sir qilish va boshqalar bilan mustahkam munosabatlar o‘rnatish uchun o‘zlarining muloqot uslublarini moslashtira oladilar.

3-bosqich: Yetakchilik bilan muloqot:

Rahbarlar uchun nutq kompetensiyasini rivojlantirishning yakuniy bosqichi yetakchilik aloqasidir. Ushbu bosqichda rahbarlar o‘zlarining nutqlari orqali boshqalarni ilhomlantirish, rag‘batlantirish va kuchaytirish qobiliyatini oshirdilar. Ular jozibali qarashlarni bildirishga, aniq maqsadlar qo‘yishga va jamoa a‘zolariga konstruktiv fikr bildirishga mohir. Samarali rahbarlar o‘zlarining muloqot qobiliyatlaridan ishonchni mustahkamlash, hamkorlikni rivojlantirish va tashkiliy o‘zgarishlarni boshlash uchun foydalanadilar.

Nutqiy kompetentligini rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar:

Rahbarlarda nutq malakasining rivojlanishiga bir qancha omillar ta’sir ko‘rsatadi. Bularga ishonch, empatiya va hissiy aql kabi shaxsiy xususiyatlar, shuningdek, tashkilot madaniyati, aloqa texnologiyasi va trening imkoniyatlari kabi tashqi omillar kiradi. Fikr-mulohazalarni faol ravishda izlayotgan, o‘z-o‘zini aks ettirishni mashq qiladigan va uzluksiz o‘rganish bilan shug‘ullanadigan rahbarlar vaqt o‘tishi bilan nutqiy kompetentligini oshirish ehtimoli ko‘proq.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, rahbarlarda nutqiy kompetentligini rivojlantirish bosqichlari til ko‘nikmalarida mustahkam poydevor yaratish, strategik muloqot usullarini o‘zlashtirish va yetakchilik aloqa qobiliyatlarini takomillashtirishni o‘z ichiga oladi. Samarali rahbarlar o‘z nutqlarini turli kontekstlarga, auditoriyaga va maqsadlarga moslashtira oladilar, tilni tashkilot muvaffaqiyatiga erishish uchun kuchli vosita sifatida ishlatadilar. Nutqiy kompetentligini rivojlantirish bosqichlarini va bu jarayonga ta’sir etuvchi omillarni tushunib, rahbarlar o‘zlarining muloqot qobiliyatlarini oshirishlari va o‘z sohalarida samaraliroq yetakchi bo‘lishlari mumkin.

Adabiyotlar

1. Халикулова Г.Е. Сценическая речь. – Т., 2007.
2. Халикулова Г.Е. Народный поэт Узбекистана Мухаммад Юсуф – певец родного края и любви: Материалы международной конференции. – Т., 2007.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagog-rahbar-kompetensiyasida-professional-nutq-mazmuni-tuzilishi-funksiyalari-va-metodologik-yondashuv/viewer>